

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-МЕМОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Юсупова Айзада Арысланбековна

Каракалпакский государственный музей искусств имени И.В.Савицкого

Нукус, Республика Каракалпакстан.

+99897-348-50-24 ayzada.ad.1998@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17069388>

Аннотация. В статье рассматривается методика применения одного из ключевых элементов современного онлайн-общения молодежи – интернет-мемов на уроках русского языка. Раскрывается значение понятия «интернет-мем» и его характерные особенности на основе предложенных дефиниций различными авторами.

Делается вывод, что интернет-мемы являются перспективным материалом для применения на уроках как для объяснения темы, так и для ее закрепления в силу их актуальности и частоты использования в интернете, а также ростом мотивации учеников при их применении.

Ключевые слова: интернет-мем, методика, инновационный метод, учебный процесс.

RUS TILI DARSLARIDA INTERNET MEMLARDAN FOYDALANISH USULI

Annotatsiya. Maqolada yoshlarning zamonaviy onlayn mulqotining asosiy elementlaridan biri - rus tili darslarida internet-memlardan foydalanish metodologiyasi ko'rib chiqiladi. "Internet mem" tushunchasining ma'nosi va uning xarakterli xususiyatlari turli mualliflar tomonidan taklif qilingan ta'riflar asosida ochib berilgan. Xulosa qilinadiki, Internet memlari mavzuni tushuntirish uchun ham, Internetda foydalanishning dolzarbligi va chastotasi, shuningdek, ulardan foydalanishda talabalarning ishtiyoqini oshirish uchun uni mustahkamlash uchun darslarda foydalanish uchun istiqbolli materialdir.

Kalit so'zlar: Internet mem, metodologiya, innovatsion usul, o'quv jarayoni.

METHOD OF USING INTERNET MEMES IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS

Abstract. The article examines the methodology of using one of the key elements of modern online communication of young people - Internet memes in Russian language lessons.

The meaning of the concept "Internet meme" and its characteristic features are revealed based on the definitions proposed by various authors. It is concluded that Internet memes are a promising material for use in lessons both for explaining the topic and for reinforcing it due to their relevance and frequency of use on the Internet, as well as the increase in students' motivation when using them.

Key words: Internet meme, methodology, innovative method, educational process.

Введение. В преподавании языков, в том числе и русского языка значительную роль играет способность учителя преподнести материал в понятной и резонирующей форме для учеников. При этом, удержание внимания подростков является одной из сложных задач для учителя, и требует применения разнообразных методов и современных технологий обучения, а также тщательного подбора учебного материала. Так, А.Б. Кадыралиева, Г.Т. Сарыбашева и А.А. Атамбиева утверждают, что «педагогическое

мастерство учителя заключается в том, чтобы правильно отобрать содержание, применить оптимальные методы и средства обучения в соответствии с программой и поставленными задачами» [1, с. 72]. Нынешние реалии общества, окружённые всевозможными устройствами доступа к Интернету, показывают, что большинство детей склонно потреблять информацию в очень сжатом варианте, но при этом основной посыл закодирован в небольшом тексте, видео, аудио или картинке. Согласно этим критериям подача информации должна быть краткой и ёмкой, но в то же время подчёркивать основную идею темы урока. В этой связи, отличным помощником могут стать интернет-мемы. Если они уже стали ключевым инструментом онлайн-общения молодежи, то почему бы не применить их в процессе обучения?

Обзор литературы. Для формирования теоретической базы исследования был проведен обзор существующей литературы по разным направлениям. Так, О.М. Седярова, Н.С. Соловьева и Ю.А. Ненашева отмечают: «В связи с тем, что интернет-мемы, часто преодолевая границы интернет-дискурса, используются в естественных условиях коммуникации, изучение их природы и вопрос их применения в обучении в качестве материала, содержащего ценную лингво- и социокультурную информацию, становится еще более значимым в настоящее время» [6, с. 451].

Понятие «интернет-мем» уже не ново в современной науке и приобрело довольно большое количество определений от разных ученых. По определению Ю.В. Щуриной интернет-мем – «это единица информации, объект, который получил популярность – как правило, спонтанно – в среде, обслуживаемой информационными технологиями» [10, с. 162]. Ученый также подчеркивает, что не всякая информация подвержена бесконтрольному и спонтанному распространению в Интернете, а лишь та, которая каким-то образом оставила пользователей неравнодушными к ней или вызвала какие-либо ассоциации. С.В. Канашина определяет интернет-мем как «комплексный феномен интернет-коммуникации, представляющий собой целостную, завершённую единицу, с текстом и картинкой в квадратной рамке» [3, с. 2]. Н.В. Часовский понимает под интернет-мемами «любые визуальные сегменты электронной коммуникации: высказывание, картинка с вербальным компонентом, видео- или звукоряд, распространённые в сети Интернет и несущие какую-либо информацию», а также рассматривает интернет-мем как особый жанр коммуникации [8, с. 124-125]. По мнению В.Е. Чернявской «мем – это совокупность графического изображения и краткого текста, содержащего культурную информацию и, факультативно, языковую игру» [9, с. 100].

Среди характерных особенностей интернет-мемов С.В. Канашина выделяет такие как: 1) вирусность; 2) реплицируемость; 3) серийность; 4) эмоциональность; 5) минимализм формы; 6) полимодальность; 7) актуальность; 8) юмор; 9) фантазийный характер; 10) медийность; 11) мимикрия [8].

Н.В. Часовский рассматривая интернет-мем как «разновидность естественной письменной речи» выделяет ряд его характеристик:

1) неофициальность (часто рамки социального статуса полностью стираются в Интернете);

2) *спонтанность* (между появлением желания или необходимости донести информацию до собеседника и её отправкой проходит очень короткий промежуток времени. Часто смысл сообщения, а также наличие в нём грамматических, стилистических или речевых ошибок осознаётся лишь после его отправки);

3) *непрофессиональность* (создатель интернет-мемов – это обычный пользователь, как и многие другие);

4) *непринуждённость* (непосредственность, вписанность в конситуацию, в психологическое и социальное бытие автора) [8, с. 125-126].

Так же Н.В. Часовский отмечает, что одной из ключевых характеристик креолизованных текстов в интернет-меме является отсутствие строгих требований к их оформлению. Выбор лексики (включая нецензурную), стиля, художественных приемов, тематики и методов подачи информации полностью зависит от предпочтений автора и его целевой аудитории [8, с. 126].

Таким образом, учитель, как автор мема, в праве решать в какой форме преподнести информацию для лучшего усвоения учениками ключевых элементов темы урока, однако придерживаясь литературного языка и с использованием эвфемизмов. Это, в свою очередь, требует высокой креативности и определенного уровня чувства юмора от учителя, так как юмор – один из ключевых особенностей интернет-мема, благодаря которому они находят отклик у учеников.

По справедливому заявлению К. А. Сидорова Д. А. Захарутиной «мемы являются перспективным способом преподнесения информации, так как большая часть людей встречается с ними очень часто и мемы не являются чем-то чуждым и непонятным для молодого поколения. Таким образом, наиболее вероятно, что учащиеся воспримут введение данных нестандартных средств преподнесения знаний положительно» [7, с. 12].

Также стоит отметить, что благодаря ярким и актуальным для школьников мемам повышается их мотивация, а уроки становятся интереснее и растет внимание к изучаемой теме.

Тем не менее, следует выделить некоторые правила в применении интернет-мемов в образовательном процессе. Так, по опыту использования интернет-мемов на своих уроках Р.А. Лозовая утверждает, что не стоит полностью строить процесс обучения исключительно на интернет-мемах, а лишь применять их для того чтобы подчеркнуть важные моменты и привлечь внимание учеников к основным теоретическим аспектам темы урока. Кроме того, необходимо использовать актуальные интернет-мемы, так как устаревшие мемы могут быть уже не понятны и не вызывать ожидаемую реакцию от учеников. Поэтому задача преподавателя – отслеживать новизну и актуальность преподносимого материала [4]. В случае урока РКИ, по утверждению А.С. Каменевой, «не следует использовать мемы с нарочно допущенными ошибками и опечатками в текстовой составляющей — студенты могут запомнить неправильный вариант» [2, с. 41]. Но если русский язык изучается школьниками в качестве родного языка, то допустимо приводить примеры, где в тексте допущена грамматическая, орфографическая или пунктуационная ошибка, с заданием, чтобы ученик мог исправить её. Кроме всего вышеуказанного, А.С. Мартынова упоминает такие требования к использованию интернет-мемов в процессе

обучения для достижения наилучшего результата как: отсутствие избыточной информации и лаконичное вербальное выражение [5, с. 115].

Методология исследования. В данной работе основными методами исследования стали системно-структурный подход, наблюдение, описание, анализ и синтез.

Анализ и результаты. Проведенный нами анализ дал представление о том, что, в частности, интернет-мемы отлично подойдут для визуализации и закрепления материала, например, мемы, где иллюстрируются грамматические правила или фразеологизмы, что создает условия для качественного запоминания информации. Например, на Рис.1 изображен интернет-мем, представляющий собой картинку из комикса про супергероев, на которой Бэтмен даёт пощечину Робину. В русскоязычном интернете значение мема заключается в нежелании слушать собеседника. Панель, ставшая мемом, впервые появилась в ноябре 1965 года в 153 выпуске комикса *World's Finest*. События разворачиваются в альтернативной вселенной, где Брюс Уэйн убежден, что его отца убил Супербой. В этом знаменитом кадре Робин пытается уразуметь своего наставника, но за свою дерзость получает удар по лицу. Как видно из данного примера, обыгрывается правописание частицы «то» с неопределённым местоимением «кто-то». Исходя из анализа письменной речи пользователей Интернета, случаи неправильного написания данного слова на страницах социальных сетей довольно часты, что несет непосредственное влияние на формирование орфографических знаний школьников. В данном случае, к задачам учителя русского языка относится опровержение неправильного написания и на примере данного мема можно внедрить знания о правописании и других неопределенных местоимений с частицами как «кое», «либо», «нибудь» и т.д.

Рис.1 Интернет-мем «Да заткнись ты уже (Бэтмен дает пощечину Робину)»

Кроме того, при помощи подобных интернет-мемов можно развивать ассоциативное и наглядно-образное мышление, так как благодаря связыванию привычных интернет-образов с учебным материалом информация у учеников усваивается лучше.

Применение интернет-мемов также является выигрышным решением для повторения лексики и фразеологии. При закреплении лексических норм, мемы выступают как один из оптимальных инструментов благодаря тому, что в них зачастую фигурируют фразеологические единицы, крылатые выражения, цитаты и афоризмы. В ходе занятия, ученикам предлагается проанализировать и выявить языковые явления, которые встречаются в интернет-мемах, такие как заимствования (*хайп, рили, таргет, челендж, кринж, скил, треш*), жаргонизмы (*– Откуда лаве? – С обедов нафармил; Скинуть уроки* (молодежный сленг); *Играл Зевсом – не попал ультом; Ну давай, спроси, что за блудстоун у тебя в инвентаре* (Рис.2) (жаргонизмы из лексикона игроков компьютерной игры «Dota 2»), окказионализмы (например, временные промежутки: *январель, январт, июбрь, выплюсенье, повторник*; лекарственные препараты: *антиборзин, внтыпопадан, стопхандрин, рукизплечорастин, антитупин, всетинесидин*) и т.д.

Рис.2 Интернет-мем «Снисходительный Вилли Вонка»

На Рис.2 представлен интернет-мем «Снисходительный Вилли Вонка» с изображением из фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» 1971 года. С целью демонстрации сарказма, а также различных форм покровительственных отношений, авторы зачастую добавляют к изображениям ироничный или саркастичный текст, который касается определённых тем или объектов. Такой подход позволяет создать многослойный смысл, где визуальный элемент и текст взаимодействуют друг с другом, усиливая общее впечатление. Что касается лексического состава в данном примере мема, используется жаргонизм «блудстоун» (англ. «bloodstone – это предмет, находящийся в домашней лавке, в разделе броня. При этом его сборка требует предметов из потайной лавки» [11]). Слово употребляется в речи игроков компьютерной игры «Dota 2». Намерение автора похвастаться наличием редкого артефакта в своем инвентаре в сочетании с выражением лица Вилли Вонки вызывает комический эффект.

Также, можно разработать задания, чтобы ученики определили исходную форму фразеологизма или пословицы на примере следующих экземпляров: «Повторение – мать мученья»; «Кто рано встаёт, тому можно ещё поспать, рано же встал»; «Не имей сто

рублей, а имей сон весь день»; «Сделал тело – гуляй смело»; «В тихом омуте и черти – интроверты»; «Будь в порше и люди к тебе потянутся»; «Меньше знаешь – больше тупой» и др. Важно объяснить учащимся, что такие примеры так называемых «антипословиц» не несут положительного продолжения и не имеет воспитательной цели, а языковая игра реализуется для достижения комического эффекта.

И наконец, можно попросить учеников создать собственные мемы на основе изученного материала, что стимулирует их творческое мышление и закрепляет знания.

Для генерирования интернет-мемов можно воспользоваться такими программами как MemeGenerator.net, Quick Meme, Lol Builder, Meme Center, Imgur, где предлагаются разнообразные шаблоны.

Заключение. Таким образом, Использование мемов позволяет учителю и ученикам лучше ориентироваться в современных культурных явлениях и событиях и могут применяться на уроках русского языка в качестве интерактивного инструмента, который помогает повысить мотивацию, запомнить информацию и развить мышление. Мемы являются отличным способом визуализации материала, которые помогают провести урок в увлекательной форме и устранить психологический и социальный барьер между преподавателем и учащимися. Внедрение интернет-мемов в процесс обучения мы находим как один из перспективных и инновационных подходов, что отражает тенденции современного речевого общения и информационных технологий. Благодаря использованию интернет-мемов на уроках русского языка изучение темы может стать не только эффективным, но и увлекательным, что в целом повышает уровень владения русским языком у учащихся.

Список использованной литературы

1. Кадыралиева А.Б., Сарыбашева Г.Т., Атамбиева А.А. Новые технологии в обучении русскому языку // International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (87), 2023. Педагогические науки – С.71-74
2. Камнева А.С. Интернет-мемы на уроках РКИ: возможности и примеры использования / ПРОФЕССОРСКИЙ ЖУРНАЛ. Серия: Русский язык и литература № 3/ 2022 – С 39-48.
3. Канашина С.В. Что такое интернет-мем? // Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. – 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/chto-takoe-internet-mem> (Дата обращения 12.02.2025)
4. Лозовая Р.А. Как правильно использовать мемы на уроках истории — рассказывает преподавательница на примере плаката «Кусь за русь». TJournal. URL:<https://tjournal.ru/internet/121601-kak-pravilno-ispolzovat-memy-na-urokah-istoriirasskazyvaet-prepodavatelnica-na-primere-plakata-kus-za-rus> (дата обращения: 29.08.2025).
5. Мартынова А.С. Применение интернет-мемов в процессе обучения технической лексики для студентов агроинженерного направления. / Международный научно-исследовательский журнал № 6 (108) Часть 4 – С. 114-118.

6. Седярова, О.М., Соловьева, Н.С., Ненашева, Ю.А. Методика работы с интернет-мемами в процессе формирования социокультурной компетенции старшеклассников при обучении иностранному языку // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2019. Т. 12. Вып. 11. С. 451–456.
7. Сидоров К. А., Захарутина Д. А. Перспективы использования интернет-мемов в качестве вспомогательного инструмента в рамках образовательного процесса [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rgph.vsu.ru/ru/science/sss/reports/7/sidorov.pdf> (дата обращения: 19. 08. 2025).
8. Часовский Н.В. Интернет-мем как особый жанр коммуникации // Ученые записки Забайкальского гос. ун-та. Серия: Филология, история, востоковедение. 2015. №2 (61) // 124-127 с.
9. Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса. – М.: ФЛИНТА, Наука, 2013. – 208 с.
10. Щурина Ю.В. Интернет-мемы как феномен интернет-коммуникации / Научный диалог. 2012. Вып. №3: Филология. С. 160–172.
11. Bloodstone – Dota 2 Вики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://dota2.fandom.com/ru/wiki/Bloodstone> (дата обращения: 31. 08. 2025).

Рисунки

12. Рис.1 <https://timuryerimbetov.kz/pictures/bwuiq.jpg>
13. Рис.2 https://cs.pikabu.ru/post_img/2013/07/10/8/1373458867_1374317923.jpeg